

SOLIQLAR VA SOLIQ IMTIYOZLARI: RAQAMLASHTIRISH TENDENSIYALARI VA TARIXIY TARAQQIYOT

Fattoyev O.G'.¹

KIUT Samarqand filiali o'qituvchisi

e-mail: o.fattoyev@kiut.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17638591>

Annotatsiya: Soliqlar nafaqat davlat byudjeti daromadlarining manbai, balki mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishining muhim vositasi hisoblanadi. Samarali soliq mexanizmi tufayli davlat iqtisodiy muvozanatni saqlab qoladi va tadbirkorlar uchun qulay sharoitlar yaratadi. Bundan tashqari, soliq imtiyozlari orqali yaratilgan faol ishbilarmonlik muhiti ishsizlikni kamaytiradi va daromadlarni oshiradi. Shu sababli, soliq tizimi adolatli ishlashi va iqtisodiyot sektorining aniq ehtiyojlariga javob berishi lozim. Maqolada turli iqtisodiy maktablar vakillari tomonidan taqdim etilgan soliqlar, soliq stavkalari va soliq imtiyozlari tarixi, shuningdek, ular o'rtasidagi o'xshashliklar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: soliq, soliq imtiyozlari, moliyaviy resurs, soliq tizimi, soliq yuki, soliq siyosati.

НАЛОГИ И НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ: ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ИСТОРИЧЕСКИЙ РАЗВИТИЕ

Фаттоев О.Г.¹ – преподаватель Самаркандского филиала КИУТ

e-mail: o.fattoyev@kiut.uz

Аннотация: Налоги являются не только источником доходов государственного бюджета, но и важным инструментом экономического и социального развития страны. Благодаря эффективному налоговому механизму государство поддерживает экономическое равновесие и создает благоприятные условия для предпринимателей. Кроме того, активная деловая среда, созданная путем предоставления налоговых льгот, снижает безработицу и увеличивает доходы. Поэтому налоговая система должна функционировать справедливо и отвечать конкретным потребностям экономического сектора. В статье рассматривается история налогов, налоговых ставок и налоговых льгот, предоставляемых представителями различных экономических школ, а также сходства между ними.

Ключевые слова: налог, налоговые льготы, финансовый ресурс, налоговая система, налоговая нагрузка, налоговая политика.

TAXES AND TAX PRIVILEGES: DIGITALIZATION TRENDS AND HISTORICAL DEVELOPMENT

Fattoyev O.G.¹ – Teacher, Samarkand Branch of KIUT

e-mail: o.fattoyev@kiut.uz

Abstract: Taxes are not only a source of state budget revenues, but also an important tool for the country's economic and social development. Thanks to an effective tax mechanism, the state maintains economic balance and creates favorable conditions for entrepreneurs. In addition, an active business environment created by providing tax incentives reduces unemployment and increases incomes. Therefore, the tax

system should operate fairly and meet the specific needs of the economic sector. The article examines the history of taxes, tax rates and tax incentives provided by representatives of various economic schools, as well as the similarities between them.

Keywords: tax, tax incentives, financial resource, tax system, tax burden, tax policy.

Kirish: Soliq siyosati davlatning moliyaviy resurslarni shakllantirish, iqtisodiy jarayonlarni tartibga solish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashdagi asosiy vositalaridan biridir. Har bir davlat uchun soliq tizimini shakllantirish va uni takomillashtirish doimiy dolzarb masala hisoblanadi. Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida soliq mexanizmlari nafaqat davlat byudjetini to'ldirish vositasi, balki investitsion jarayonlarni rag'batlantirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va aholining turmush darajasini oshirishning muhim omilidir. Soliqlarning optimal miqdori va tuzilmasini aniqlash esa har bir mamlakat uchun strategik ahamiyatga ega.

Iqtisodiyotda soliq yukining taqsimlanishi va soliq imtiyozlarining samaradorligi milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Soliq imtiyozlari esa iqtisodiyotning istiqbolli sohalarini qo'llab-quvvatlash, yangi ish o'rinlarini yaratish va innovatsion loyihalarni rag'batlantirishning samarali usullaridan biridir. Shu sababli, soliq siyosatini shakllantirishda uning qisqa muddatli va uzoq muddatli oqibatlarini chuqur tahlil qilish, shuningdek soliq yukining iqtisodiy sub'ektlarga taqsimlanishining optimal nisbatini aniqlash hozirgi zamonaviy iqtisodiyotda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi:

Tarixan turli iqtisodiy maktablar soliq tizimining adolatliligi, samaradorligi va iqtisodiy o'sishga tasiri haqida farq qiluvchi bir qator nazariyalarni ilgari surgan. Klassik maktab asoschisi hisoblangan A.Smitning fikricha soliqlar aniq, qulay va adolatlilik prinsiplariga asoslangan bo'lishi kerak¹. Uning nazariyasi soliq to'lovchilar soliqlarni oldindan qancha, qachon va qanday usulda to'lashlari aniq malum bo'lishi, soliq yig'ish vaqtlari va usullari to'lovchilar uchun qulay bo'lishi, soliqlar aholining imkoniyatiga mos kelishi hamda soliq yig'ish xarajatlari minimal bo'lishiga qaratilgan. Keyinchalik klassik maktab vakili David Ricardo soliqlarning asosan yer rentasiga tushishini, chunki bu kapitalni kamaytirmaydigan "nozik daromad" ekanligini takidlagan². U ish haqi va foydaga solinadigan soliqlarning ishlab chiqarishga salbiy tasirini, shuningdek, bilvosita soliqlarning bozor mexanizmini buzish xavfini ko'rsatib o'tgan. Ikkala olim ham soliqlarning iqtisodiy samaradorligini muhim deb bilishgan bo'lsa-da, A.Smith soliq tizimining amaliy jihatlariga, Ricardo esa uning makroiqtisodiy oqibatlariga ko'proq etibor qaratgan.

Klassik iqtisod maktabining so'nggi vakillaridan biri hisoblangan Jon Styuart Mill ozining nazariyalarida A. Smith va D. Ricardoning g'oyalarini rivojlantirib, ularga yangi tamoyillarni kiritgan. J.S.Mill asosan soliq imtiyozlariga urgu bergan hamda ularni faqat ijtimoiy foydali sohalar (masalan, talim, sog'liqni saqlash) uchun

¹ Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London: W. Strahan and T. Cadell. 1776. Book V, Chapter II, p. 412.

² Ricardo D. On the Principles of Political Economy and Taxation. London: John Murray. 1817. Chapter X, p. 82-109.

berishni maqullagan. Uning fikricha, soliq siyosati jamiyatning uzoq muddatli farovonligini koʻzda tutishi kerak³.

Asosiy qism: Klassik iqtisod vakillarining fikrini umumlashtirgan holda, quyidagi qisqa solishtirma jadval korinishida ifodalash mumkin (1.1-jadval):

1.1-jadval

Mill, Smith va Ricardoning soliq nazariyalari solishtirmasi⁴

Jihatlar	A. Smith	D. Ricardo	J.S. Mill
Soliq adolati	Nisbiy soliq (har biridan qobiliyatiga koʻra)	Asosan yer rentasiga soliq	Progressiv soliq (boylardan koʻproq)
Iqtisodiy taʼsir	Soliq byurokratiyasi minimallasuvi	Kapital toʻplamiga zarar bermaslik	Mehnat va kapital soligʻini cheklash
Yer rentasi	Muhim emas	Asosiy soliq manbai	Jamiyat manfaatlaridan kelib chiqqan holda soliq solish
Soliq imtiyozlari	Cheklangan foydalanish	Qarshilik	Faqat ijtimoiy sohalarga imtiyoz

J.S. Millning soliq nazariyasi klassik va ijtimoiy adolat tamoyillarini uygʻunlashtirgan. U A. Smithning aniqlik va qulaylik talablarini, D. Ricardoning yer rentasi va kapitalni himoya qilish gʻoyalarini qabul qilish bilan bir qatorda, progressiv soliqlar va ijtimoiy maqsadli imtiyozlar kabi yangi tamoyillarni kiritgan.

Marksistik iqtisodiy nazariyasi vakillari tomonidan soliqlar – oddiy moliyaviy mexanizm emas, balki sinfiy kurash vositasi sifatida talqin qilinadi. Ushbu nazariya asoschisi Karl Marks davlat byudjetining asosiy ogirligi mehnatkashlar zimmasiga tushishini tanqid qilgan holda, soliqlar tenglik, adolat va ijtimoiy manfaatlarni taminlovchi, shuningdek, boylklarni qayta taqsimlash va umumiy farovonlikni yaratish uchun ishlatilishi lozim bolgan iqtisodiy vosita bolishi kerakligini takidlagan⁵. Bundan tashqari, soliq imtiyozlari ham ushbu iqtisodiy nazariya vakillari tomonidan oʻrganilib, transformatsion iqtisodiy kategoriya sifatida baholangan. Unga kora, davlat tomonidan notogri belgilangan soliq imtiyozlari

³ Mill, J.S. (1848) Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy, Book V, Chapter II "Of Taxation." London: John W. Parker. 704 p.

⁴ Jadval maullif tomonidan tayyorlangan.

⁵ Marx, Karl, va Friedrich Engels. Manifest der Kommunistischen Partei [The Communist Manifesto]. 1848. Marx/Engels Selected Works, Vol. 1, Progress Publishers, Moscow, 1969, p. 117–118. Inglizcha tarjima: Samuel Moore; tahrir: Friedrich Engels (1888).

natijasida kapitalistlar oz boyliklarini saqlab qolishadi, ishchilar esa soliq bosimi ostida qoladi hamda jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlik kuchayadi.

Progressiv soliq tizimi orqali jamiyat boyliklarini va aholi daromadlarini adolatli taqsimlash, soliq tizimi ozgarishi natijasida kapitalning marjinal samaradorligi ortishiga erishish hamda daromad ortishi natijasidagi samarali talab ortishi, yani past soliq stavkalari va soliq imtiyozlari talabni taminlovchi daromad manbaini tashkil etishi kabi fikrlarni dastlab Keynes iqtisodiy nazariyasi asoschisi J.M. Keynes ilgari surgan. Bundan tashqari, u kapitalning samaradorlik korsatkichi yaxshi bolgan holatda soliq imtiyozlari va boshqa ragbatlantiruvchi iqtisodiy mexanizmlarni qollab-quvvatlagan. Ayniqsa, uzoq muddatli byudjet taqchilligi sharoitida byudjetning doimiy daromadini taminlovchi vosita sifatida aynan soliq imtiyozlari va bu imtiyozlar natijasida yuzaga keladigan ishsizlikning kamayishi va investitsiyalar oqimining ortishi J.M. Keynsning asosiy goyalari biri hisoblanadi⁶.

Iqtisodiy adabiyotlarda soliq imtiyozlariga turlicha ta'riflar berilgan bo'lib, ularning mazmuni va vazifasiga qarab keng qamrovli tushunchalar yuzaga keladi. Imtiyozlar turli shakllarda — soliq stavkasi kamaytirilishi, soliq ta'tillari, soliqdan to'liq ozod qilish yoki amortizatsiya mexanizmlari orqali taqdim etiladi. Soliq imtiyozlari soliq to'lovchilarga moliyaviy yengillik yaratish orqali ularning faoliyatini rag'batlantirishga qaratilgan. Ular, ayniqsa, investitsiyalarni jalb etish, yangi ish o'rinlari yaratish va mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Davlat soliq siyosatida bunday imtiyozlar tarmoqlarni diversifikatsiya qilish, innovatsiyalarni joriy etish va eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, soliq imtiyozlarining qo'llanilishi davlat byudjetiga tushumlarga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadi. Quyida "soliq imtiyozlari" tushunchasiga oid respublika va chet el iqtisodchi olimlarning fikrlari, shuningdek, normativ-huquqiy hujjatlar talqini taqdim etiladi.

Klemm A. va Van Parys ozlarining "Empirical Evidence on the Effects of Tax Incentives" (Soliq imtiyozlarining ta'siriga oid empirik dalillar) nomli Xalqaro Valyuta fondi ishchi hujjatida soliq imtiyozlari – bu ham xorijiy, ham mahalliy investitsiyalarni rag'batlantirishga qaratilgan soliq betarafligi va adolatlilikning umume'tirof etilgan tamoyillariga zid bo'lgan soliq qoidalari deb tarif bergan⁷. Ushbu tarifdagi asosiy urgu soliq imtiyozlari soliq tizimining barcha xo'jalik yurituvchi subyektlarga teng sharoit yaratish tamoyilidan chekinib, ayrim investorlar yoki faoliyat turlariga nisbatan imtiyozli munosabatni shakllantirishiga qaratilgan. Bu holat esa iqtisodiy adolat va soliq yukining teng taqsimlanishi tamoyillariga putur yetkazib, resurslarning samarali taqsimlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Shu bilan birga, soliq imtiyozlari malum shart-sharoitlarda iqtisodiy faollikni rag'batlantirish vositasi sifatida foydali bo'ladi, biroq ular faqat aniq maqsadga yo'naltirilgan, vaqtinchalik va shaffof mexanizmlar asosida qo'llanilgandagina kutilgan natijani beradi.

⁶ Keynes J.M. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Macmillan, 1936. p. 101.

⁷ Klemm A., Van Parys. *Empirical Evidence on the Effects of Tax Incentives* (IMF Working Paper WP/09/136), 2009. p. 1

Heckemeyer, Nicolay, Spengel, Steinbrenner va Wickel Yevropa parlamenti uchun tayyorlagan tadqiqot ishida soliq imtiyozlari quyidagicha tariflanadi: soliq imtiyozlari — bu davlat tomonidan investitsiyalar, bandlik va innovatsiyalar kabi iqtisodiy faoliyat turlarini rag‘batlantirish maqsadida korxonalar hamda jismoniy shaxslarning soliq yuki kamaytiriladigan choralar to‘plamidir⁸. Tarifning mohiyatidan ko‘rinib turibdiki, bu imtiyozlar orqali hukumatlar investitsiyalarni ko‘paytirish, innovatsiyalarni rivojlantirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish kabi ijobiy harakatlarni kuchaytirishga harakat qiladi.

Xulosa:

Soliq imtiyozlari odatdagi soliq siyosatidan farqli ravishda, maxsus belgilangan maqsadli faoliyat yoki subyektlarga nisbatan qo‘llaniladi. Bu esa soliq imtiyozlarini fiskal siyosat vositasi sifatida muhim ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, imtiyozlar orqali soliq yuki kamaytirilganda, firma yoki investorlarning xarajatlari qisqaradi va ular yangi loyihalarga sarmoya kiritish yoki mavjud faoliyatini kengaytirishga ko‘proq moyil bo‘ladi. Shuningdek, soliq imtiyozlarining muvaffaqiyati ularning qanday ishlab chiqilishi va tatbiq etilishiga bog‘liq. Keng qamrovli, aniq maqsadli va sodda mamuriy tartibga ega bo‘lgan imtiyozlar yuqori samaradorlikka ega bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London: W. Strahan and T. Cadell. 1776. Book V, Chapter II.
2. Ricardo D. On the Principles of Political Economy and Taxation. London: John Murray. 1817. Chapter X.
3. Mill, J.S. (1848) Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy, Book V, Chapter II "Of Taxation." London: John W. Parker.
4. Marx, Karl, va Friedrich Engels. Manifest der Kommunistischen Partei [The Communist Manifesto]. 1848. Marx/Engels Selected Works, Vol. 1, Progress Publishers, Moscow, 1969, p. 117–118. Inglizcha tarjima: Samuel Moore; tahrir: Friedrich Engels (1888).
5. Keynes J.M. The General Theory of Employment, Interest and Money. Macmillan, 1936.
6. Klemm A., Van Parys. Empirical Evidence on the Effects of Tax Incentives (IMF Working Paper WP/09/136), 2009.

⁸ Heckemeyer, J. H., Nicolay, K., Spengel, C., Steinbrenner, D., & Wickel, S. *Tax incentives and investments in the EU: Best practices and ways to stimulate private investments and prevent harmful tax practices*. European Parliament. 2025. p 12.